

APLICABILIDADE DO POCUS (POINT-OF-CARE ULTRASOUND) NO MANEJO DO PACIENTE GRAVE

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO, Medicina / 11/07/2023

APPLICABILITY OF POCUS (POINT-OF-CARE ULTRASOUND) IN THE CARE OF THE CRITICALLY ILL PATIENT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8134829

Daiana Lopez Conceição¹,

Thaline Mairace Hernandez das Neves¹,

João Paulo Maldonado¹,

Alan Timoteo Rodrigues Reis¹,

Rafael Teodoro Lopes Lalier¹.

RESUMO

O exame de imagem ultrassonográfico é acessível, não utiliza radiação ionizante e tem baixo custo. Atua auxiliando em diversos diagnósticos em tempo real e na orientação de condutas envolvendo o tratamento de várias doenças. Os equipamentos de ultrassom evoluíram permitindo melhor desempenho e nitidez de imagem, além de portabilidade. O POCUS (point-of-care ultrasound) é a ultrassonografia realizada à beira-leito e permite avaliar pacientes graves sem deslocá-los ao setor de diagnóstico por imagem, o que facilita a avaliação de pacientes em enfermarias e em unidades de terapia intensiva.

Palavras-chave: Ultrassonografia. Diagnóstico. Imagem.

ABSTRACT

Ultrasound imaging is accessible, does not use ionizing radiation and has a low cost. It operates by helping in several diagnoses in real time and in conducts that concern the treatment of various diseases. Ultrasound equipment has evolved allowing better performance and image clarity, as well as portability. POCUS (point-of-care ultrasound) is ultrasound performed at the bedside and allows the evaluation of critically ill patients without taking them to the imaging department which helps the evaluation of patients in wards and intensive care units.

Keywords: Ultrasound. Diagnosis. Image.

INTRODUÇÃO

Há tempos o ultrassom tem sido implementado na prática propedêutica acompanhando os avanços tecnológicos com melhorias constantes dos transdutores e painéis de controle. A ultrassonografia é um recurso que pode ser utilizado em pacientes agudos ou crônicos e faz parte da investigação diagnóstica adicional à anamnese, ao exame físico e aos exames complementares (Azevedo, 2005; Martins, 2021; Santos, 2020; Chawla, 2019).

O ultrassom é utilizado no diagnóstico de diversas patologias, apresenta algumas vantagens em comparação a outros métodos de imagem pois não envolve radiação ionizante, representa uma tecnologia de baixo custo, e além disso, avanços tecnológicos otimizaram a possibilidade da portabilidade do aparelho ultrassonográfico para diversos setores, como enfermarias, emergências e unidades de terapia intensiva (Chawla, 2019; Júnior et al 2020).

A ultrassonografia point-of-care (POCUS) é a aquisição de imagens ultrassonográficas à beira-leito como uma extensão do exame físico e desempenha um avanço no manejo clínico e que tende a ser mais estimulada na prática médica, uma vez que facilita a

investigação de diagnósticos precocemente (Silva, 2021, Silva, 2022).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica do tipo descritivo elaborado através de bancos de dados: Scielo, Biblioteca Virtual da Saúde e PubMed. Os descritores selecionados foram: point-of-care, diagnóstico, radiologia e ultrassonografia. Os documentos selecionados para o estudo são do período entre 2005 a 2023.

DISCUSSÃO

O POCUS está sendo cada vez mais usado nos pacientes em cuidados hospitalares, uma vez que permite a varredura de diversos órgãos e estruturas em tempo real para posterior correlação com dados da anamnese e exame físico. Este recurso imagiológico é capaz de diagnosticar diversos tipos de enfermidades, incluindo emergências respiratórias e cardiovasculares, complementando assim o exame físico, além de guiar procedimentos como a toracocentese (Delaia, 2022; Souza, 2022; Bezerra, 2022).

Com o POCUS é possível identificar líquido intraperitoneal em pacientes com trauma abdominal, pneumotórax e derrame pericárdico. Ainda é executável a avaliação não invasiva da pressão venosa central que transmite a informação sobre o estado volêmico e sobre a reposição de volume através da análise da veia cava inferior durante o exame ultrassonográfico. Procedimentos como inserção de cateter venoso central e paracentese também são exequíveis à beira-leito guiados por ultrassom (Chawla, 2019; Negri, 2020).

O POCUS pode ser usado em enfermarias, setores de emergência e unidades de terapia intensiva e tem considerável benefício devido a precisa interpretação de seus achados pelo profissional que executa o exame, mas assim como o ultrassom convencional o POCUS apresenta a desvantagem de ser um método examinador-dependente. A obtenção de bons aparelhos de ultrassom e a capacitação de profissionais são valiosas para a promoção desta modalidade dentro dos hospitais e trazem melhoria no atendimento aos pacientes (Souza, 2022; Azevedo, 2005; Martins 2021; Bezerra, 2022; Negri, 2020).

CONCLUSÃO

A adesão aos diversos avanços propedêuticos como o POCUS é importante para que haja a otimização de diagnósticos no contexto hospitalar, especialmente no que tange ao atendimento ao paciente crítico nas enfermarias e nas unidades de terapia intensiva, uma vez que esta modalidade ultrassonográfica fornece informações sobre o estado de saúde dos pacientes, auxiliando nas condutas durante a internação.

REFERÊNCIAS:

Azevedo ABC. Ultrasound (US) Use in Rheumatology. **Rev Bras Reumatol**, v. 45, n. 6, p. 365-373, nov./dez., 2005.

Bezerra SLL. Benefits and applications of point of care ultrasound in the emergency department. **Contemporânea –Revista de Ética e Filosofia Política**, v. 2, n. 3, mai./jun. 2022.

Chawla TP et al. Canadian Association of Radiologists Position Statement on Point-of-Care Ultrasound. **Canadian Association of Radiologists Journal** 70, 2019, 219 -225.

Delaia IN. Point-of-Care Ultrasound for bedside cardiovascular assessment: a narrative review. **Revista Eletrônica Acervo Médico** (ISSN 2764-0485), Volume 15, 2022.

Júnior BPVC et al. Recomendações para o uso do Ultrassom Point of Care (POCUS) no atendimento inicial da COVID-19 **ABRAMEDE Associação Brasileira de Medicina de Emergência**, 2020.

Martins ACL. The use of the point of care ultrasound in urgency and emergency patients attendance: literature review. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR**. Vol.36,n.1,pp.78-86, 2021.

Negri AJA. Ultrassonografia à Beira do Leito: Uma Ferramenta Útil e Efetiva na Abordagem de Pacientes Críticos Portadores da COVID-19. **Revista Norte Nordeste de Cardiologia** 2020; 10(3)10-13.

Santos J, Gonçalves A. POCUS – Point-of-Care Ultrasound: Advanced Physical Examination.

Acta Médica Portuguesa, 33(5), 351–351, 2020.

Silva AC. Conventional physical examination extended by bedside ultrasound: a new paradigm in nephrological practice. **Braz. J. Nephrol.** 2021;43(3):445-449.

Silva MS. The facilities and contributions of point of care technology in the hospital environment. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 2, e45511226086, 2022.

Souza BI et al. Valor do point-of-care ultrasound (POCUS) em distintas situações de insuficiência cardíaca e respiratória: uma revisão de literatura. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 3, n. 4, 2022.

¹Médico(a) especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Isomed Diagnósticos.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil